

**UCAM – UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
GABRIEL SILVEIRA MARQUES**

**REESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS: ESTUDO DE CASO DA BIBLIOTECA
COMUNITÁRIA DA CASA SÃO JOSÉ**

**BRASÍLIA – DF
2018**

**UCAM – UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
GABRIEL SILVEIRA MARQUES**

REESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS

Artigo Científico Apresentado à Universidade
Candido Mendes - UCAM, como requisito parcial
para a obtenção do título de Especialista em
Biblioteconomia.

**BRASÍLIA – DF
2018**

REESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS

Gabriel Silveira Marques¹

RESUMO

A reestruturação de bibliotecas se faz presente periodicamente para atender as demandas informacionais dos usuários cada vez mais presentes com o advindo da nova era da informação e da *fake news*. Este artigo vem com o intuito de abordar técnicas e referenciais teóricos documentados abordando tal procedimento, além de diferenciar, conforme a literatura diz, as principais diferenças de bibliotecas públicas e comunitárias, tendo em visto que estes demandam maior interesse social e assim incentivar que novos relatos sejam também relatados. A pesquisa bibliográfica foi utilizada como recurso metodológico aonde abordou diversas técnicas e métodos aplicados em diferentes tipos de biblioteca, tal pesquisa não abordou outros espaços públicos devido à falta de literatura em espaços que têm o mesmo contexto social e dinâmico de bibliotecas, não se esquecendo da imagem do bibliotecário social, que se faz presente em toda a história de sua formação acadêmica e profissional, sempre se importando com o bem-estar social, não só no âmbito informacional, mas também no âmbito socioeconômico.

Palavras-chave: Reestruturação de bibliotecas. Reorganização de espaços públicos. Acesso à informação. Papel social do bibliotecário. Biblioteca pública e comunitária. Anseios informacionais.

1 INTRODUÇÃO

A biblioteca pública vem ganhando um grande espaço na vida social dos brasileiros, de acordo com os indicadores culturais de estados e municípios do IBGE (MANSUR, 2015), subiu de 76,3% em 1999 para 97,1% em 2014, os municípios que possuem bibliotecas deste caráter no Brasil.

Esta presença maciça nos faz repensar nos programas e serviços que são desenvolvidos dentro destes espaços, tendo em vista sempre o papel principal desta modalidade de biblioteca: oferecer programas de incentivo à leitura e promoção da cidadania por meio do acesso à informação com caráter inclusivo.

De acordo com Suiaden (1980, p. 2), o acesso ao conhecimento se torna requisito básico para a formação da autoconsciência comunitária e a função social da biblioteca pública está integrada complementarmente à escola e à comunidade,

¹ Taguatinga norte, Brasília - DF.

garantindo a irradiação cultural, se estabelecendo como agência de informação e pesquisa como centro de aperfeiçoamento intelectual e democratizando a leitura.

O papel social do bibliotecário é evidenciado no trecho do discurso de Cunha (2003) que afirma ser uma profissão essencialmente social de mediação de contato em dar ao cidadão informação sobre direitos e deveres, já para o estudante, dar informação que o possibilite realizar suas pesquisas além de esclarecer dúvidas e despertar curiosidade. No âmbito de biblioteca pública, continua exemplificando que atendidas as necessidades de informação, os cidadãos, via de regra, conquista o direito básico da cidadania, que o atendimento eficaz de alunos primários, desperta o gosto pela leitura e por novas descobertas, sendo assim, a missão mais importante da profissão bibliotecária, é dar informação e respostas sendo assim um agente de mudança (CUNHA, 2003).

Nesta perspectiva, seguem os objetivos específicos a serem elucidados com o intuito de alcançar o objetivo geral:

- Qual é a diferença entre biblioteca pública e comunitária?
- Quais são os serviços prestados em biblioteca pública?
- Existem métodos eficazes documentados a ser seguido nas reformulações de espaços públicos?
- Quais são as perspectivas de futuro para a literatura nesta área?

Os principais anseios deste trabalho é o incentivo de práticas de reformulação de espaços para que fiquem mais dinâmicos e mais próximos de seus usuários, não só a reformulação de bibliotecas públicas, mas também a prática de relatar de forma científica para assim difundir o conhecimento e a informação.

No aspecto de ambiente comunitário, identificar qual processo pode ser copiado ou aprimorado em outros espaços públicos como modelo, e também incentivar o surgimento destes espaços que têm crescido nos últimos anos no Brasil.

Para alcançar tais objetivos, utilizou-se o recurso metodológico, pesquisa bibliográfica de materiais físicos e online para o embasamento das ideias do trabalho.

2. DESENVOLVIMENTO

Atendendo o entendimento das propostas deste trabalho, se faz necessário algumas reflexões acerca de biblioteca pública/comunitária e seus serviços, reformulação de espaços públicos.

2.1 Biblioteca pública e comunitária

As diferentes tipologias de bibliotecas, se diferenciam principalmente conforme sua criação e o público principal a qual se destina, como afirma o trecho:

De modo geral, as bibliotecas atendem as demandas de suas comunidades e são caracterizadas por elas, ou seja, pelo seu público. A biblioteca universitária é criada por lei federal, independente de ser vinculada a uma instituição de ensino superior pública ou privada, atende prioritariamente a comunidade de docentes, estudantes e funcionários que a integram, enquanto que a biblioteca especializada está necessariamente atrelada a uma instituição e atende às demandas informacionais do grupo de técnicos e especialistas vinculados formalmente a essa instituição (MACHADO, 2009, p. 85).

A figura de biblioteca pública e biblioteca comunitária, se confundem no decorrer da história por atender ao mesmo princípio e o mesmo público, que é dispor serviços informacionais para a comunidade em geral sem custo (CUNHA, 2008). Uma das poucas diferenças fica na administração de recursos, de uma parte mantida por uma comunidade específica e da outra parte mantida pelo próprio Estado (CUNHA, 2008).

Machado também ressalta tal paridade com as duas modalidades de bibliotecas e a falta de literatura sobre o tema:

Apesar da escassez de literatura sobre o assunto, não podemos dizer que o emprego do termo biblioteca comunitária é recente. Na literatura estrangeira, identificamos autores utilizando essa denominação para se referir àquelas bibliotecas que tem um trabalho ativo junto a sua comunidade. Na maioria dos casos, essas bibliotecas poderiam ser caracterizadas, segundo a tipologia biblioteconômica, como bibliotecas públicas, pois possuem o mesmo objetivo, ou seja, democratizar o acesso ao livro e à informação para a comunidade local [...] (MACHADO, 2009, p. 81).

Tal escassez relatada acima, foi constatada por Bastos, Almeida e Romão (2011) por um levantamento bibliométrico em periódicos com Qualis/CAPES² reconhecidas, conforme Quadro 1:

² Conjunto de procedimentos para estratificação da qualidade de produção intelectual nos programas de pós-graduação.

Quadro 1 - Quantidade de artigos com temática “biblioteca comunitária” encontrados nos periódicos especializados.

	Conceitos Qualis/CAPES																	
	A2		B1	B2					B3					B4	B5			
Periódicos	Ciência da Informação	Perspectivas em Ciência da Informação	Informação & Sociedade	Inclusão Social	Datagramazero	Em Questão	Encontros Bibli	TransInformação	Comunicação & Informação	Brazilian Journal of Information Science	Informação & Informação	Linc em Revista	Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação	Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação	Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação	Arquivística.net	Revista ACB	PontodeAcesso
Artigos	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1

Fonte: BASTOS; ALMEIDA; ROMÃO, 2011.

Em sua dissertação de mestrado, Almeida Júnior (1997) concluiu que biblioteca comunitária não pode ser tratada como um tipo de biblioteca diferente das públicas e das populares por possuírem os mesmos objetivos e por oferecerem os mesmos serviços das demais.

Adotamos neste como sendo o principal contraste para diferenciação da tipificação de bibliotecas públicas e comunitárias, conforme o levantamento bibliográfico apresentado, como sendo a principal fonte de renda destes espaços e a dimensão de atuação para com os usuários.

Sabendo que existem outros aspectos que as diferencie, como Machado (2009) ressalta: a forma de constituição, o público alvo, o processo participativo com a comunidade, a referência espacial e o fato de não terem vínculos com a administração pública.

A figura de biblioteca comunitária está presente desde o século retrasado, inicialmente nos Estados Unidos e Inglaterra, devido principalmente à demanda de mão de obra qualificada após a revolução industrial e pela reivindicação popular por acesso à educação e informação de forma gratuita, motivados pelos ideais da revolução francesa (NOGUEIRA, 1986). Após a grande demanda da população por estes espaços, o Estado se fez presente, patrocinando e depois gerenciando todas as atividades (ALMEIDA JÚNIOR, 2013, p. 67), trazendo um caráter de biblioteca pública, não mais comunitária.

As grandes funções destes espaços, desde o seu surgimento não se alterou de forma intensificada de acordo com Almeida Júnior (2013, p. 69-73), destaca-se quatro

delas, que é a função educacional (já que os estudantes compõem cerca de 80% a 90% dos usuários atualmente, devido à ausência de bibliotecas escolares, demandando assim quase que integralmente o tempo da equipe), função cultural (sempre relacionada com eventos eruditos), função de lazer recreativo (oferecendo obras literárias) e a função informacional (mais evidente no final dos anos 60, alavancadas com o serviço de referência).

Com os tempos modernos, a disseminação da informação se faz como tópico principal no atendimento e nos serviços prestados nestes espaços. Porém a concepção entre a dicotomia da preservação e disseminação não se alterou, investindo a menor parte das verbas para a ampliação e manutenção do acervo físico e online, além da total inerência de promoção de mudanças e ao apego tecnicista, resultando na não efetiva participação da comunidade em geral, mas sim de uma pequena parte envolvida (ALMEIDA JÚNIOR, 2013, p. 70-72).

Algumas destas pequenas comunidades envolvidas, são os alunos de escola pública que não tem acesso a um espaço que comporte e atenda seus anseios informacionais devido à falta de investimento do setor público em bibliotecas escolares, refletindo a adequação do acervo de biblioteca comunitária ao público escolar, que muitas das vezes são repostas por doações de obras sem condições de uso, desatualizados e que não estão realmente voltados a esse público (ALMEIDA JÚNIOR, 2013).

Diferente deste cenário, nos Estados Unidos da América, após a segunda guerra mundial, o espaço informacional público era utilizado principalmente para auxiliar pessoas com problemas sociais e pessoais originados do estado de guerra envolvida no país, com literatura especializada nestes assuntos e profissionais, tanto financiados pelo próprio governo ou voluntários (FIGUEIREDO, 1985, p. 7-19).

De acordo com Bastos, Almeida e Romão (2011), os principais serviços e produtos oferecidos nestes espaços nos Estados Unidos, são cursos de inglês aos imigrantes, fornecimento de espaços para reuniões comunitárias, serviços de orientações jurídicas, alfabetização e complementação educacional para alunos e entrega de livros em domicílio.

Já no Reino Unido e na Suécia, oferecem o fomento à leitura do público infantil, voltam o olhar da sociedade em regiões menos ricas, disponibilizam materiais nos principais idiomas estrangeiros e fazem a ponte das informações oficiais do governo para a comunidade (BASTOS; ALMEIDA; ROMÃO, 2011).

Não só nos países desenvolvidos encontramos modelos a serem seguidos, no Nepal, Nicarágua e Quênia. Nestes países as bibliotecas comunitárias não se restringem apenas na alfabetização da população, mas oferecem palestras sobre criação de gado, uso de drogas, trabalho infantil, gravidez e investimento financeiro, incentiva a união da comunidade que por razões culturais são marginalizados, não se restringem a modelos padrões utilizando barcos e ônibus como bibliotecas itinerantes (BASTOS; ALMEIDA; ROMÃO, 2011).

Já no Brasil, algumas diretrizes seguem o que é observado nos países subdesenvolvidos, como a falta de profissionais da área de biblioteconomia gerindo tais espaços, ao invés disto, a própria comunidade (BASTOS; ALMEIDA; ROMÃO, 2011). Alguns aspectos desta ausência se fazem positivos, como o maior envolvimento e identidade nas atividades envolvidas, porém a principal perda é a descontinuidade nos serviços oferecidos e devida a inexistência da técnica biblioteconômica, a recuperação da informação se prejudica substancialmente.

2.2 Reformulação de espaços públicos

As bibliotecas em geral, são tratadas como espaços públicos pela aglomeração de pessoas, por serem espaços físicos abertos e por reunir informação em geral (MACHADO, 2009), mas em um sentido mais restrito, bibliotecas públicas, comunitárias e populares possuem aspectos mais evidentes para esta associação.

No Brasil, leis e decretos são responsáveis pela criação e dissolução de bibliotecas públicas que possuem vínculo governamental. Em certos casos, com o objetivo de aproximar seus usuários passaram a ser denominadas populares, como exemplo temos as bibliotecas dos municípios de Niterói e do Rio de Janeiro, não resultando em grandes mudanças neste envolvimento (MACHADO, 2009).

A escassez de literatura sobre estrutura organizacional física de bibliotecas públicas é relatada por Davok, Pereira e Ordovas (2011), que segundo eles, se faz necessária a literatura de outras áreas, como administração, para o embasamento teórico para tal trabalho.

Na biografia especializada sobre reformulação de bibliotecas e/ou de espaços públicos, encontra-se experiências muito válidas, como a reformulação da biblioteca do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (REBELLO, 2018), que adotou os cinco sentidos de qualidade, conhecido também como 5S (Seiri; Seiton; Seiso;

Seiketsu; Shitsuke) traduzindo do japonês para o português significa seleção (descarte), organização (ordenação), limpeza (saúde), padronização (sistematização) e autodisciplina (manutenção da ordem), além de outras metodologias administrativas.

Tal experiência começou de dentro para fora, avaliando a satisfação dos próprios funcionários e depois de seus usuários finais, descartando todo o material desatualizado e sem saída, obtendo espaço para um layout mais agradável, iluminado e espaçoso (REBELLO, 2018). Todo o processo perdurou por 4 anos, segundo a autora, exemplificando que toda grande mudança, demanda tempo e esforço para que se obtenha um resultado satisfatório.

Ressalto a importância da padronização e documentação dos processos técnicos e administrativos, pois sem isso não há continuidade nas mudanças positivas e identificação dos pontos negativos, fazendo com que todo o processo seja jogado fora.

Outro estudo, este com enfoque apenas na reorganização do layout da Biblioteca Pública de Santa Catarina com intuito de aumentar a produtividade, segurança e conforto do corpo administrativo, além de garantir maior satisfação aos usuários. A importância do estudo do layout no planejamento das organizações e a presença de diferentes profissionais especializados é evidenciada no trecho:

O estudo do layout é uma das partes fundamentais do planejamento de organizações. Para tanto, deve-se desenvolver um estudo preliminar para identificar as necessidades, deficiências, pontos fracos e fortes, verificando documentos e levantando informações *in loco*, que possibilitem a elaboração de um diagnóstico da situação objeto do estudo de layout [...] Para planejar um layout ideal para uma biblioteca, torna-se necessário o apoio de uma equipe multidisciplinar, sendo composta preferencialmente por bibliotecários, arquitetos e engenheiros, além de envolver o pessoal operacional e os usuários da biblioteca. (DAVOK; PEREIRA; ORDOVÁS, 2011, p. 346)

Esta experiência em Santa Catarina se deu com um projeto de extensão de estudantes de biblioteconomia denominado “Biblioteca Pública: um Modelo de Gestão”, os funcionários da biblioteca e os próprios usuários com sugestões e críticas, e seguiu as seguintes etapas: Levantamento da situação vivida; Estudo do mobiliário e dos materiais disponíveis; Observação do fluxo de atividades administrativas; Estudo das soluções prováveis; Apresentação da solução viável escolhida (DAVOK; PEREIRA; ORDOVÁS, 2011).

Tendo em vista a falta de literatura especializada na temática e a falta de uniformidade nos projetos de reestruturação destes espaços, como já foi explanado no levantamento bibliográfico, um folder foi elaborado para que alguns direcionamentos fossem seguidos.

3 CONCLUSÃO

Tendo em vista os objetivos gerais e específicos, temos como resultado deste estudo que métodos eficazes de reformulações de espaços públicos, principalmente em biblioteca, não são em grande maioria documentada, por haver poucos profissionais habilitados para tal em funções que envolvam, refletindo na falta de literatura especializada.

A busca em sempre atender de forma positiva os usuários deve ser o principal objetivo dentro destes e de outros espaços que lidam com o público. Como relatado acima, muitas experiências ricas servem de base para que cada gestor siga o método que o agrade mais.

Os serviços prestados em biblioteca pública, de acordo com o que foi relatado neste, muito tomou como principal função da biblioteca escolar, devida sua ausência ou até mesmo a inexistência. Já os serviços destes espaços são feitos por pessoas sem gabarito para tal, porém com muita vontade de o fazer, devido à falta de documentação destes serviços, a descontinuidade se faz um grande mal a ser vencido.

Por fim, verificamos que cada espaço demanda de muitos fatores particulares para se reformular, não sendo possível aplicar uma fórmula sem que o profissional bibliotecário esteja presente e inteirado de todas as limitações administrativas, anseios do público alvo e ter bem claro o objetivo final.

A visão de futuro é promissora, conforme é relatada nos dados do IBGE, que cada vez mais o interesse da população vem crescendo em espaços comunitários, trazendo assim mais profissionais que relatem em trabalhos acadêmicos, anais, congressos ou revistas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA JÚNIOR, Oswaldo Francisco de. *Biblioteca pública: avaliação de serviços*. Londrina: Eduel, 2013. Disponível em: <<http://www.uel.br/editora/portal/pages/livros-digitais-gratuitos.php>>. Acesso em: 13 abr. 2018.

ALMEIDA JUNIOR, Oswaldo Francisco de. *Bibliotecas públicas e bibliotecas alternativas*. Londrina : Editora UEL, 1997.

BASTOS, Gustavo Grandini; ALMEIDA, Marco Antônio de; ROMÃO, Lucília Maria Sousa. Bibliotecas comunitárias: mapeando conceitos e analisando discursos. *Inf. & soc.:Est. João Pessoa*, v. 21, n. 3, p. 87-100, set./dez. 2011. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/10822/6998>>. Acesso em: 22 maio 2018.

BERNARDINO, Maria Cleide Rodrigues. Políticas de construção de território local de atuação para a Biblioteca Pública. *Informação & sociedade*, Paraíba: 2017, v. 27, n. 1. Disponível em: <<http://www.periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/32937/17415>>. Acesso em: 22 maio 2018.

CUNHA, Miriam Vieira. O papel social do bibliotecário. In: AS DIMENSÕES SOCIAIS DO NOME PROFISSIONAL BIBLIOTECÁRIO. *Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação*. Florianópolis, n. 15, n. 1. sem., 2003. Disponível em: <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/viewFile/1518-2924.2003v8n15p41/5234>>. Acesso em 23 abril 2018.

CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de Oliveira. *Dicionário de biblioteconomia e arquivologia*. Brasília: Briquet de Lemos, 2008.

DAVOK, Delsi Fries; PEREIRA, Carla P. Campos; ORDOVÁS, Gleide Bitencurte; Estudo do layout da Biblioteca Pública de Santa Catarina. *Revista ACB: biblioteconomia em Santa Catarina*, 2011, Vol.16(1), pp.341-357. Disponível em: <https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/751/pdf_54>. Acesso em: 23 maio 2018.

FIGUEIREDO, Nice Menezes de. Serviço de informação para a comunidade como um instrumento de democratização da biblioteca pública brasileira. *Revista brasileira de biblioteconomia e documentação*. São Paulo, v.18, n.3/4, p.7-19, jul./dez. 1985.

MACHADO, Elisa Campos. Uma discussão acerca do conceito de biblioteca comunitária. *RDBC! Revista digital de biblioteconomia e ciências da informação*. Campinas, v. 7, n. 1, p. 80-94, jul./dez. 2009. Disponível em: <<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/1976/2097>>. Acesso em: 21 maio 2018.

MACHADO, Elisa Campos; WALDOMIRO, Vergueiro. A prática da gestão participativa em espaços de acesso a informação: o caso das bibliotecas públicas e das bibliotecas comunitárias. *Revista interamericana de bibliotecología*, jan./jun.,

2010, v. 33, n.1, p.241(15). Disponível em:
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-09762010000100010&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 23 maio 2018.

MANSUR, Vinícius. *IBGE apresenta indicadores culturais de estados e municípios*. Rio de Janeiro: Instituto brasileiro de geografia e estatística, 14 dez. 2015. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xLR9iTn/content/ibge-apresenta-indicadores-culturais-de-estados-e-municipios/10883>. Acesso em: 17 abr. 2018.

NOGUEIRA, Maria Cecília Diniz. Biblioteca pública: a ambivalência de seu papel. *Revista da escola de biblioteconomia da UFMG*. Belo Horizonte, v.15, n.2, p.222-48, set. 1986.

REBELLO, Maria Alice de França Rangel. Implantação do Programa 5S para a conquista de um ambiente de qualidade na biblioteca do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. *RDBC! : Revista digital de biblioteconomia e ciência da informação*. Campinas, v. 3, n. 2, p. 165-182, set. 2005. Disponível em: <<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/2059/2189>>. Acesso em: 21 maio 2018.

SUIADEN, Emir José. *Biblioteca pública brasileira: desempenho e perspectivas*. São Paulo: LISA, 1980. Disponível em: <repositorio.unb.br/bitstream/10482/12779/1/LIVRO_BibliotecaPublicaBrasileira.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2018.